

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785459

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

LAUDO CAUTELAR DE VIZINHANÇA COM ÊNFASE NOS EDIFÍCIOS LINDEIROS NA CIDADE DE CURITIBA/PR: ESTUDO DE CASO

Arthur Medeiros^{1*}, Leonardo Covatti²; Allan Alexandre Honório³; Rui Medeiros³

*Autor de contato: arthurmedeiros@utfpr.edu.br

¹ Departamento Acadêmico de Construção Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

² Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

³ Estruturas de Concreto Rui Medeiros, Curitiba, Brasil

RESUMO

Quando um edifício novo, que contém subsolos, vai ser construído em uma região com construções vizinhas, é possível que a execução desta obra traga consequências para as edificações vizinhas. O mais adequado seria que fosse realizado um laudo cautelar de vizinhança para documentar o estado de conservação das edificações vizinhas antes do início da nova obra. Este trabalho traz um estudo de caso de um laudo cautelar de vizinhança para a construção de um edifício residencial com 10 pavimentos e 2 subsolos na cidade de Curitiba/PR. Foi modelado o posicionamento das fundações das edificações vizinhas com o intuito de alertar a equipe de projeto do muro de contenções sobre possíveis interferências que os tirantes da escavação dos subsolos pudessem ter nas estacas das edificações vizinhas. Foram detectadas interferências onde os tirantes atingiriam as estacas de uma das edificações vizinhas e isso poderia levar a ruína da desta edificação.

Palavras-chave: laudo cautelar de vizinhança; inspeção predial; prevenção.

ABSTRACT

When a new building that contains basements is to be built in a region with neighboring buildings, it is possible that the execution of this construction will have consequences for neighboring buildings. The most appropriate option would be for a preliminary neighbor report to be carried out to document the state of conservation of the neighboring buildings before the new construction begins. This work presents a case study of a neighborhood precautionary report for the construction of a residential building with 10 floors and 2 basements in the city of Curitiba/PR. The positioning of the foundations of neighboring buildings was modeled with the aim of alerting the retaining wall design team about possible interference that the ties from the underground excavation could have on the piles of neighboring buildings. Interferences were detected where the ties would reach the piles of one of the neighboring buildings and this could lead to the ruin of this building.

Keywords: neighborhood precautionary report; building inspection; prevention.

1. INTRODUÇÃO

Tem sido cada vez mais comum o lançamento de novos edifícios onde antes existiam construções térreas. Quando estes edifícios tem previstos um ou mais subsolos são necessárias escavações e em muitos casos uma cortina de estacas atirantadas. Nestes casos, é possível que a execução do novo empreendimento traga consequências para as edificações vizinhas.

Existem no Brasil inúmeros casos de vizinhos que aproveitam a existência de uma obra vizinha para culpar esta obra por manifestações patológicas pré-existentes. Para se precaver destas situações, quando um novo empreendimento vai ser iniciado, é conveniente que seja realizado um laudo cautelar de vizinha para documentar o estado de conservação das edificações vizinhas antes do início da nova obra.

Este trabalho apresenta um estudo de caso de um empreendimento imobiliário no centro da cidade de Curitiba/PR que em 2023 estava em fase de projeto e em 2024 já se encontra em execução. Este empreendimento é um edifício residencial com 10 pavimentos e 2 subsolos. Para a escavação do subsolo foi prevista uma cortina de estacas atirantadas. Este edifício foi projetado para ser construído onde antes existia o estacionamento de um restaurante. Porém, além do restaurante (vizinho 1) existem outras 5 edificações vizinhas que poderiam sofrer algum impacto devido a construção do novo edifício. A implantação e localização das edificações vizinhas é apresentada na Figura 1.

Figura 1 – Implantação do empreendimento e edificações vizinhas

Fonte: os autores.

A construção identificada como vizinho 1 é um restaurante com uma construção executada no ano de 1987 composta de 1 pavimento em estrutura de concreto armado e com 97 estacas pré-moldadas. O vizinho 2 é um estacionamento coberto com uma edificação de 1 pavimento térreo localizado

em parte dos fundos do terreno onde será construído o novo edifício, data da construção 1998. O vizinho 3 é um edifício residencial com 13 pavimentos e um subsolo. Este edifício foi construído, no ano de 1978, em concreto armado com vigas, pilares e laje maciça. A edificação identificada como vizinho 4 é um edifício comercial com 2 pavimentos, construído no ano de 1969. O vizinho 5 é uma edificação comercial com 2 pavimentos com data de construção de 1963. A edificação identificada como vizinho 6 é um edifício residencial de esquina, com 3 pavimentos e um subsolo, construído no ano de 1985.

Foram realizadas inspeções visuais em todos as edificações vizinhas a fim de atestar o estado atual de conservação de cada vizinho. Além da inspeção visual, também foi feito um modelo tridimensional para verificar a possível interferência dos tirantes da cortina atirantada, que seria necessária para a escavação dos dois subsolos, com as estruturas enterradas das construções vizinhas como subsolos, cisternas ou fundações.

2. EMBASAMENTO LEGAL

A manutenção de edificações vem sendo discutida no Brasil a mais de 40 anos desde a publicação da primeira versão da primeira versão da NBR 5674 - Norma de manutenção de edifícios (ABNT, 2024a). Contudo, apesar de ser uma atividade em discussão a quase 50 anos, sua incorporação pela sociedade ainda não se tornou uma prática comum. Com o passar dos anos, outras normas foram criadas ou atualizadas relacionadas ao tema deste trabalho como: manutenção, conservação e inspeção predial.

2.1 Normas técnicas e leis municipais

A norma de projeto de estruturas de concreto que na década de 1960 era denominada NB1, em 1978 passou a ser denominada NBR 6118 (ABNT, 2024b). Contudo, a grande mudança em termos de durabilidade e conservação de estruturas de concreto aconteceu na revisão publicada em 2003, desde então foram publicadas revisões mais completas aproximadamente a cada década.

No final da década de 1990 foi publicada a norma de perícias de engenharia na construção civil (ABNT, 1999). Esta norma acompanhou uma tendência refletida em Leis Municipais que respondiam a acidentes ocorridos em edificações. A primeira cidade a criar uma Lei referente a conservação de edificações foi Porto Alegre no Rio Grande do Sul (Porto Alegre, 1988) em resposta a quedas de marquises no Banco Lloyd's, em 1986, vitimando uma pessoa, assim como a queda da marquise do Edifício Arapuã, em 1988, vitimando 9 pessoas.

Diversas leis municipais no Brasil foram criadas desde então motivadas principalmente por acidentes fatais. O desabamento do edifício Liberdade no Rio de Janeiro em 2012 motivou tanto a criação da Lei Municipal (Rio de Janeiro, 2013), quanto a publicação da primeira versão da norma referente a reforma em edificações em 2014, revisada em 2015 e em 2024 (ABNT, 2024c). Em paralelo, em 2013, foi publicada a primeira versão da popular “norma de desempenho” NBR 15575 (ABNT, 2024d), revisada em 2024. Alguns anos se passaram até que em 2020 foi publicada a norma de inspeção predial NBR 16747 (ABNT, 2020).

Um compilado das Leis Municipais referentes a inspeção predial em diversas cidades e estados do Brasil foi feito por Pacheco (2017). É possível verificar que a maior parte das leis existentes se concentram nas regiões sudeste e sul, com pouquíssimas leis existentes nas regiões centro-oeste e norte. Diversas destas leis municipais são cópias de leis previamente publicadas com preocupações

com a conservação de edificações residenciais ou públicas a partir de um número mínimo de pavimentos, ou anos (Aracajú, 1989; Salvador, 1990), ou área construída (Jundiaí, 1998; Brasília, 2005), assim como preocupação específica com edificações que possuíam marquises (Porto Alegre, 1988; Esteio, 1995).

2.2 Ausência de legislação na cidade de Curitiba

A existência de normas técnicas para projeto, manutenção, perícia, desempenho ou inspeção de edificações, assim como a criação de normas para a inspeção e vistoria de edificações não garantem que as edificações serão vistoriadas com a periodicidade necessária, tampouco por profissional habilitado. Seja por falta de conhecimento de síndicos, gestores e administradores, seja pela falta de fiscalização pelo poder público, ou ainda pela falta de legislação específica. Em 2011 passou-se a discutir um projeto de lei no Senado Federal nº 3370 (Congresso Nacional, 2012) para que houvesse a obrigatoriedade de vistorias periciais e manutenções periódicas nas edificações constituídas por unidades autônomas, públicas ou privadas, em todo o território nacional. Porém, este projeto de lei foi arquivado em 2019.

Resulta que nos dias de hoje, menos de 1% dos municípios do Brasil tem lei específica para inspeção ou vistoria de edificações. Além disso, muitas das leis municipais vigentes foram criadas às pressas, em resposta a acidentes ocorridos, sem tempo adequado para discussões entre o poder legislativo, a comunidade técnica e as entidades de classe ligadas a construção civil. De tal sorte que existem leis inadequadas ou incompletas, que em muitos casos, não são fiscalizadas.

Em especial a capital do estado do Paraná, Curitiba, local do estudo de caso aqui apresentado, houve um projeto de lei proposto por um grupo de engenheiros com décadas de experiência em projeto, construção, manutenção, recuperação e reforço e recuperação de estruturas. Este projeto de lei foi arquivado pela câmara dos vereadores, pois os interesses políticos e de algumas entidades de classe divergiam do entendimento e preocupação da comunidade técnica.

Em Curitiba, não há legislação vigente, apenas a norma técnica sobre inspeção predial (ABNT, 2020). O resultado desta lacuna legal é que inspeções, vistorias, ou laudos cautelares de vizinha como este estudo de caso acontecem em casos esporádicos a destacar: obras de artes especiais administradas pelo poder público ou iniciativa privada, edificações de multipavimentos que apresentam manifestações patológicas latentes, ou construtoras de grande porte que já vivenciaram problemas de falta de manutenção e conservação, por isso se previnem muito mais por uma preocupação financeira do que técnica e legal.

Pouco a pouco, síndicos, administradores públicos e privados, projetistas e construtores tendem a se adequar às normas e leis vigentes. Porém, ainda há carência de fiscalização e legislação adequada que demande por exemplo um laudo cautelar de vizinhança quando um novo empreendimento vai ser lançado em uma região urbanizada, com construções antigas, como o foco deste estudo de caso.

3. ESTUDO DE CASO

A pedido da empresa responsável pela construção do edifício descrito no item 1, foi solicitado um laudo cautelar de vizinhança a um conjunto de engenheiros especialistas em projeto, construção, manutenção e patologia das construções. Tal situação foi motivada pela existência de construções antigas imediatamente vizinhas ao empreendimento projetado. Em uma primeira etapa foi realizada uma inspeção visual detalhada em cada uma das seis edificações vizinhas a fim de identificar

manifestações patológicas existentes antes do início das obras do edifício de 10 andares e 2 subsolos. Posteriormente, foi realizada uma detalhada investigação para modelar as estruturas enterradas abaixo das edificações vizinhas como subsolos, cisternas e fundações. A partir desta investigação, foi possível modelar as estruturas enterradas e contrastar com o projeto básico do atirantamento da cortina de estacas necessária para as escavações.

3.1 Inspeção visual

Algumas manifestações patológicas visíveis aos olhos dos especialistas que desenvolveram o laudo cautelar são apresentadas na Figura 2.

Figura 2 – Manifestações patológicas pré-existent nas construções lindeiras

Fonte: os autores.

As edificações vizinhas inspecionadas foram informadas do estado de conservação da estrutura no tocante a fissuras, deslocamentos, corrosão de armaduras, infiltrações, deformações entre outras a fim de garantir que a obra da edificação que será construída não seja demanda judicialmente para corrigir falhas pré-existentes as edificações vizinhas com as apresentadas na Figura 2. Destaca-se uma grande trinca na fachada do vizinho 1, decorrente de etapas de construção diferentes, assim como no vizinho 2. No vizinho 3 foi localizada a posição da cisterna que poderia sofrer influência dos tirantes da obra a ser construída. Uma fissura de separação entre a viga e a alvenaria pode ser vista no vizinho 4. Já no vizinho 5 uma fissura no muro de divisa e no vizinho 6 uma fissura devido a separação da viga com a alvenaria devido a deformação lenta do balanço.

3.2 Interferência do projeto de contensão versus as fundações das edificações vizinhas

Uma vez gerado um modelo tridimensional para procurar as interferências do pré-projeto dos tirantes da cortina atirantada da obra a ser construída, foram observadas algumas interferências diretas ou indiretas como mostram as Figuras 3 e 4.

Figura 3 – Tirantes da cortina atirantada interferindo nas estacas existentes: vizinho 4

Fonte: os autores.

Destaca-se na Figura 3 que os tirantes atravessariam algumas das estacas da fundação vizinho 4, uma edificação de 2 pavimentos construída em 1978. Tal situação certamente geraria o colapso da edificação caso não fosse verificada antes da obra começar.

Figura 4 – Tirantes da cortina atirantada muito próximos das fundações: vizinho 3

Fonte: os autores.

Apesar de não haver sido encontrada uma interferência direta no modelo dos tirantes da cortina atirantada com as estacas de fundação do edifício de 13 andares, do vizinho 3, construído no ano de 1963, os tirantes passam muito perto das estacas de fundação de acordo com o modelo tridimensional. O entendimento é que as estacas possuem uma área de influência que poderia ser perturbada pelos tirantes, portanto a empresa responsável pela cravação dos tirantes na obra a ser construída foi avisada para revisar o posicionamento dos tirantes em função da posição das fundações dos vizinhos onde foi detectada a interferência direta ou indireta.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro do observado no laudo cautelar de vizinhança, as construções lindeiras apresentam algumas inconformidades e conseqüentes manifestações patológicas devido seu tempo de vida e falta de manutenção. As obras pretendidas para a execução do futuro edifício devem observar a posição das estacas de fundação, das cortinas, cisternas e poço de elevador das edificações vizinhas. Foram apresentadas as posições destes elementos para que sirvam de orientação nos projetos de contenção e desta forma não impactar nas construções lindeiras tendo em vista que o sistema de fundação direta não produz vibração e interferências nas obras lindeiras.

É importante salientar que casos semelhantes ao apresentado neste trabalho, quando um empreendimento imobiliário de múltiplos pavimentos é planejado para ser construído em uma região urbanizada, com construções antigas ao redor, pode ser muito difícil encontrar os projetos necessários destas construções antigas. Sem os projetos de arquitetura, estrutura e especialmente de fundações, uma avaliação preventiva com a apresentada neste trabalho pode ser muito onerosa, ou ainda perigosa para a segurança das construções vizinhas.

REFERÊNCIAS

ARACAJÚ, **Lei nº 1474**, de 16 de junho de 1989. Aracajú: Palácio Ignácio Barbosa, 1989.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5674: **Manutenção de edificações – Requisitos para o sistema de gestão de manutenção**. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13752: **Perícias de engenharia na construção civil**. Rio de Janeiro, 1999.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: **Edificações habitacionais – Desempenho Parte 1: Requisitos gerais**. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16280: **Reforma em edificações – Sistema de gestão de reformas - Requisitos**. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16747: **Inspeção predial – Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento**. Rio de Janeiro, 2020.

BRASÍLIA, **Lei nº 3684**, de 13 de outubro de 2005. Brasília: Câmara Legislativa, 2005.

CONGRESSO NACIONAL, **Projeto de lei do senado nº 3370**, de 2012.

ESTEIO, **Lei nº 2437**, de 18 de outubro de 1995. Esteio. Prefeitura Municipal, 1995.

JUNDIAÍ, **Lei complementar nº 261**, de 16 de novembro de 1998. Jundiaí: Prefeitura Municipal, 1998.

PACHECO, L. S. **Contribuição ao estudo de sistemas de inspeção e conservação predial: levantamento de boas práticas e identificação de padrões de deterioração com base na análise de dados de laudos de inspeção**. 2017. 177 f. Tese de doutorado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil. 2017.

PORTO ALEGRE, **Lei nº 6323**, de 30 de dezembro de 1988. Porto Alegre: Prefeitura municipal, 1988.

RIO DE JANEIRO, **Lei nº 6400**, de 5 de março de 2013. Rio de Janeiro: Assembleia Legislativa, 2013.

SALVADOR, **Lei nº 4083**, de 17 de janeiro de 1990. Salvador: Prefeitura Municipal, 1990.